

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: Camilo Andrés Rosero-Gómez

Práctica: Descarga de imágenes LANDSAT

**Carrera de Biología
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales**

Universidad Central del Ecuador

2022

Práctica: Descarga de imágenes LANDSAT

Objetivo

Aprender la obtención e ingreso de imágenes LANDSAT a QGIS

Lección 1. Descarga de imágenes satelitales

Se accede a la página del EarthExplorer de E.E.U.U. de dónde se descargarán las imágenes satelitales

[EarthExplorer \(usgs.gov\)](http://earthexplorer.usgs.gov)

Para poder descargar los archivos se requiere iniciar sesión en la página con el **usuario y contraseña** previamente creados en el **Módulo 5.1: Fuentes de Datos**, o se genera uno nuevo si no se tiene:

Registro en EROS

Sign In

sign in with your existing USGS registered username and password

[forgot password?](#)

Username

I'm not a robot

Volviendo a la página principal, en el mapa de la derecha se hace zoom hasta la zona de interés

En la sección de datos de la izquierda nos ubicamos en la pestaña de criterio de búsqueda. Aquí se puede seleccionar el área específica de las imágenes que se van a descargar, pudiendo ser circulares, polígonos libres o áreas definidas que ya se tengan previamente en un archivo shape.

Haciendo click izquierdo en el mapa se seleccionan los vértices del polígono deseado y estos se agregan como coordenadas en la parte izquierda, estas pueden ser visualizadas también en formato decimal.

Si se dispone de las coordenadas específicas, se pueden agregar manualmente dando click al botón **Add Coordinate**

De igual forma se puede seleccionar un rango de fechas específicas (años o meses) en el que fueron capturadas estas imágenes satelitales, en la pestaña **Data Range**.

También se recomienda restringir la búsqueda a imágenes con poca cobertura de nubes, que permitan divisar el terreno de mejor forma, esto se señala en la pestaña **Cloud Cover**.

Regresando a la parte superior izquierda, en la pestaña **Data Sets** se marca la casilla de Landsat 8-9 dentro de la opción *Landsat Collection 2 Level-1*.

Finalmente en la pestaña **Results** esperamos a que carguen las imágenes resultantes de la búsqueda, obviando las que se presentan en negro.

Haciendo click en el icono , se procede a visualizar la imagen satelital para elegir la o las que mejor se ajusten al área deseada, antes de realizar la descarga.

Al hacer zoom, se analiza la nubosidad de la zona procurando que sea la menor posible.

Luego, con un click en el ícono de las opciones de descarga, se elige ver todas las opciones del producto.

Aquí se confirma que están disponibles las 11 bandas que conforman las imágenes LANDSAT y se procede a descargar el paquete completo de imágenes y metadatos que en este caso pesa 1.23 GB. Si se desean bandas específicas también se pueden descargar individualmente.

Lección 2. Combinación de bandas en QGIS 3

→ Una vez con el archivo .rar descargado, se descomprime en una carpeta.

En un nuevo proyecto de QGIS, se procede a instalar y activar el complemento:
Semi-Automatic Classification Plugin.

Se accede a la opción **Juego de Bandas**, del complemento **SCP** en la Barra de herramientas principal

En la opción de **Abrir archivo**, se seleccionan las 11 bandas y se espera a que el complemento las cargue a QGIS.

En la parte inferior de la ventana se selecciona *Landsat 8* en el menú desplegable de la opción **Wavelength quick settings**

También se marca la casilla de **Crear ráster virtual de juego de bandas activo**.

Finalmente se da click en el botón **RUN**, aquí el programa solicita una carpeta en la que vamos a guardar las imágenes combinadas.

Se selecciona la carpeta y se espera a que finalice el proceso, generalmente el programa emite un sonido cuando ha terminado de procesar las imágenes y ya se puede cerrar el complemento.

En el panel de capas se desmarcan las bandas 1-11 y se deja solamente la recién combinada. Se puede agregar una capa base para tener como referencia de la zona

En la pestaña **Simbología** de las propiedades de la capa, se utiliza el renderizado **Color de multibanda** y se escoge el número de bandas a combinar, en este caso **5-4-3** para infrarrojo.

Se da click en **Aplicar** y luego en **OK**, para obtener la siguiente visualización:

Se repite el proceso pero con las bandas 7, 5 y 3 para una imagen en falso color.

Referencias

Cartógrafo-Chile. 2021. DESCARGA DE IMÁGENES LANDSAT 8 DESDE USGS; GENERAR COMPOSICIÓN DE BANDAS EN ARCGIS. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2_EtP1QQ5Pg. Consultado el: 30 de julio de 2022.